

INVESTITSION MUHITNI YAXSHILASHDA AKSIYALAR BOZORINING ROLI

Quvondiqov Muhammad

Bank-moliya akademiyasi tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi investitsion muhitni yaxshilashda aksiyalar bozorining o'zni tahlil qilingan. O'zbekiston misolida makroiqtisodiy o'sish, kapital investitsiyalar, xorijiy investitsiyalar, fond bozori kapitallashuvi, likvidligi va listingdagi kompaniyalar soni orqali bozorning investitsion jozibadorlikka ta'siri yoritilgan. Tadqiqot natijasida fond bozori hajmi ortayotgan bo'lsa-da, likvidlikning pastligi va emitentlar sonining kamayishi uning imkoniyatlarini cheklayotgani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: investitsion muhit, aksiyalar bozori, kapital bozori, kapitallashuv, likvidlik, listing, investorlar ishonchi.

Аннотация. В данной тезисе проанализирована роль рынка акций в улучшении инвестиционного климата. На примере Узбекистана раскрыто влияние макроэкономического роста, капитальных вложений, иностранных инвестиций, капитализации фондового рынка, его ликвидности и числа листинговых компаний на инвестиционную привлекательность. По результатам исследования обосновано, что, несмотря на рост рыночной капитализации, низкая ликвидность и сокращение числа эмитентов ограничивают потенциал рынка.

Ключевые слова: инвестиционный климат, рынок акций, рынок капитала, капитализация, ликвидность, листинг, доверие инвесторов.

Abstract. This thesis analyzes the role of the stock market in improving the investment environment. Using the case of Uzbekistan, it examines the impact of macroeconomic growth, capital investment, foreign investment, stock market capitalization, liquidity, and the number of listed companies on investment attractiveness. The study concludes that although market capitalization is increasing, low liquidity and the declining number of issuers limit the market's potential.

Keywords: investment environment, stock market, capital market, capitalization, liquidity, listing, investor confidence.

Bugungi kunda investitsion muhit sifati mamlakat iqtisodiy rivojlanishining muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Investor uchun nafaqat imtiyozlar, balki kapitalni erkin kiritish, joylashtirish va qayta realizatsiya qilish imkoniyati ham muhimdir. Shu nuqtai nazardan aksiyalar bozori iqtisodiyotdagi bo'sh mablag'larni ishlab chiqarish va biznes faoliyatiga yo'naltiruvchi muhim mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Ilmiy manbalarda ham fond bozori rivoji iqtisodiy o'sish, kapital taqsimoti samaradorligi va investorlar ishonchi bilan bog'lab izohlanadi. Ayniqsa, Ross Levine va Sara Zervos tadqiqotlarida bozor likvidligi iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlovchi omil sifatida baholangan, Jahon banki materiallarida esa kapital bozori xususiy sektorni moliyalashtirishning muhim kanali ekani qayd etilgan.

O'zbekistonda ham kapital bozorini rivojlantirish, xususiylashtirishni jadallashtirish, ochiqlikni oshirish va bozor infratuzilmasini takomillashtirish bo'yicha islohotlar olib borilmoqda. Bu jarayon aksiyalar bozorining investitsion muhitdagi rolini kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Biroq mazkur jarayonning real natijasini statistik ko'rsatkichlar orqali baholash muhim. Shu sababli quyida investitsion muhit va fond bozori o'rtasidagi bog'liqlik bir nechta asosiy indikatorlar yordamida ko'rib chiqiladi.

1-jadval. O'zbekiston YAIM o'sish sur'ati, foizda

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------	------	------	------

4,4	5,56	6,78	1,56	8,03	6	6,29	6,5
-----	------	------	------	------	---	------	-----

1-jadval ma'lumotlari O'zbekistonda iqtisodiy o'sish 2020-yildagi pasayishdan tashqari, asosan ijobiy va barqaror bo'lganini ko'rsatadi. YAIMning o'sib borishi investitsion muhit uchun qulay fon yaratadi. Chunki iqtisodiy faollik ortgan sari korxonalarining uzoq muddatli moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyoji ham ortadi. Bu esa aksiyalar bozori ahamiyatini oshiradi.

2-jadval. Kapital investitsiyalar hajmi, YAIM foizida

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
27,23	34,99	39,16	37,59	37,69	34,87	34,62	33,3

Ko'rinib turibdiki, kapital investitsiyalar ulushi bir necha yil davomida yuqori darajada saqlangan. Bu iqtisodiyotda investitsion talabning sezilarli ekanidan dalolat beradi. Shunday sharoitda faqat bank kreditlariga tayanish yetarli bo'lmaydi. Demak, aksiyalar bozori real sektor uchun qo'shimcha moliyalashtirish manbai sifatida muhim o'rin tutadi.

3-jadval. To'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar, YAIM foizida

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2,58	1,06	3,44	2,6	2,95	2,95	2,1	2,47

3-jadval xorijiy investitsiyalar hajmi mavjudligini, lekin uning yuqori va barqaror darajada emasligini ko'rsatadi. Bu esa investitsion muhitni yanada takomillashtirish zarurligini bildiradi. Agar kapital bozori chuqurlashsa, oshkorlik va investor himoyasi kuchaysa, xorijiy investorlar uchun portfel investitsiyalar hajmini oshirish imkoniyati paydo bo'ladi.

4-jadval. Fond bozori kapitallashuvi, mlrd dollar

2020	2021	2022	2023	2024
5,23	5,19	8,43	13,72	18,8

Fond bozori kapitallashuvi fond bozori qiymat jihatidan sezilarli kengayayotganini ko'rsatadi. Ayniqsa, 2022–2024-yillarda kapitallashuvning tez o'sishi bozor salohiyati ortayotganidan darak beradi. Bu ijobiy tendensiya bo'lsa-da, bozor holatini to'liq baholash uchun uning faolligi va qamrovini ham ko'rib chiqish zarur.

5-jadval. Fond bozori aylanma koeffitsiyenti

2020	2021	2022	2023	2024
0,59	0,71	1,24	0,21	0,05

5-jadval bozor likvidligi bilan bog'liq asosiy muammoni ko'rsatadi. Kapitallashuv o'sayotgan bo'lsa-da, aylanma koeffitsiyentining keskin kamayishi ikkilamchi bozorda savdo faolligi sust ekanini bildiradi. Investor uchun aynan likvidlik juda muhim. Shu sababli bozor hajmining o'sishi uning jozibadorligi yetarli darajada oshganini anglatmaydi.

6-jadval. Listingdagi kompaniyalar soni

2020	2021	2022	2023	2024
144	135	107	112	89

Jadval listingdagi kompaniyalar soni kamayib borayotganini ko'rsatadi. Bu fond bozorining qamrovi kengayish o'rniga qisqarayotganini anglatishi mumkin. Emitentlar sonining kamayishi investor tanlovini toraytiradi va bozor raqobatbardoshligini pasaytiradi. Demak, korxonalarini bozorga olib chiqish, listing talablarini maqbullashtirish va emitentlar uchun rag'batlarni kuchaytirish muhim vazifa bo'lib qolmoqda.

Xulosa. Investitsion muhitni yaxshilashda aksiyalar bozori muhim iqtisodiy vosita hisoblanadi. U korxonalar uchun uzoq muddatli moliyalashtirish imkonini yaratadi, investorlar uchun esa kapitalni erkin joylashtirish mexanizmini taqdim etadi. Tahlillar O'zbekistonda makroiqtisodiy o'sish va kapital bozori hajmi o'sayotganini ko'rsatsa-da, fond bozori likvidligi pastligi va emitentlar sonining kamayishi uning salohiyatini cheklayotganini ko'rsatdi. Shu sababli kelgusida bozor likvidligini oshirish, yangi emitentlarni jalb etish, ikkilamchi savdolarni

faollashtirish va investorlar uchun qulay infratuzilmani kuchaytirish investitsion jozibadorlikni oshirishning ustuvor yoʻnalishlaridan biri boʻlishi lozim.

Adabiyotlar

1. Oʻzbekiston Respublikasining Qonuni. Davlat mulkini xususiylashtirish toʻgʻrisida, OʻRQ-907-son, 2024-yil 14-fevral.
2. Levine, R., Zervos, S. Stock Markets, Banks, and Economic Growth // American Economic Review. 1998. Vol. 88. No. 3. P. 537–558.
3. Capital Markets Development: Causes, Effects, and Sequencing. Washington, DC: World Bank, 2019.
4. TheGlobalEconomy.com. Oʻzbekistan boʻyicha makroiqtisodiy va fond bozori statistik maʼlumotlari.